

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15836176>

УДК 621.375.826

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ЭНЕРГИИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

А.А. Агафонов, А.Р. Хабибуллин,

студенты 2 курса магистратуры, напр. «Лазерная техника и лазерные технологии»

Э.И. Хабибуллина,

студент 1 курса магистратуры, напр. «Лазерная техника и лазерные технологии,

ИжГТУ им. М.Т. Калашникова

Аннотация: В статье рассматриваются современные методы обеспечения стабильности лазерного излучения на примере технологической установки «КВАНТ – 12». Приведен план исследований стабильности лазерного излучения в различных режимах работы установки и температурных условиях.

Лазер и лазерная система, являясь техническим объектом, обладают определенной нестабильностью характеристик, вызванных изменением параметров окружающей среды и изменением характеристик физических процессов, сопровождающих генерацию лазерного излучения. Стабилизацию основных параметров лазера достигают пассивным путем, за счет тщательной сборки конструкции лазера или активным путем, за счет включения в схему лазера обратных связей, позволяющих корректировать изменение характеристик лазера. К основным параметрам лазера, требующих обеспечения стабильности, относятся: мощность лазера, расходимость лазерного луча, частота излучения. Флуктуации параметров лазера могут достигать десятков процентов, а нестабильность диаграммы направленности может превышать величину дифракционной расходимости. Наличие флуктуаций влияет на качество использования лазера в технологических задачах, а также при проведении измерений в различных отраслях науки и промышленности.

Ключевые слова: стабильность излучения, лазерная система, мощность лазера, флуктуации параметров, стабилизация параметров

STUDY OF INSTABILITY OF LASER RADIATION ENERGY

A.A. Agafonov, A.R. Khabibullin,

2nd year master's students, direction "Laser equipment and laser technologies"

E.I. Khabibullina,

1st year master's student, direction "Laser equipment and laser technologies,

ISTU named after M.T. Kalashnikov

Annotation: The article considers modern methods of ensuring the stability of laser radiation using the example of the technological installation "QUANTUM – 12". A plan for studying the stability of laser radiation in various operating modes of the installation and temperature conditions is given.

A laser and a laser system, being a technical object, have a certain instability of characteristics caused by changes in environmental parameters and changes in the characteristics of physical processes accompanying the generation of laser radiation. Stabilization of the main laser parameters is achieved passively, by carefully assembling the laser structure, or actively, by including feedback in the laser circuit that allows for the correction of changes in the laser characteristics. The main laser parameters that require stability include: laser power, laser beam divergence, and radiation frequency. Laser parameter fluctuations can reach tens of percent, and the instability of the directional pattern can exceed the value of the diffraction divergence. The presence of fluctuations affects the quality of laser use in technological tasks, as well as when taking measurements in various branches of science and industry.

Keywords: radiation stability, laser system, laser power, parameter fluctuations, parameter stabilization

Частоты флуктуаций в технологических задачах достигают от 10^{-3} Гц до 10^3 Гц [1-4]. Нестабильность мощности, как непрерывного, так и импульсного лазеров зависит от флуктуации коэффициента усиления, от внутрирезонаторных потерь, от колебаний конструкции резонатора, от флуктуации энергии накачки лазера. При прокачке активной среды, влияние оказывают колебания скорости, давления, химического состава потока активной среды. Окисление и затравление зеркал резонатора также влияет на характеристики лазерного излучения. Изменение геометрических параметров юстировки зеркала с влиянием температурных колебаний резонатора также приводит к нестабильности лазерного излучения.

Разъюстировка положения зеркала резонатора на $10^{-3} \dots 10^{-4}$ рад может привести падению мощности энергии на 5% ... 15%.

Как правило, эти изменения происходят при термодеоформации и вибрации зеркал. Термодеоформация поверхности зеркала может приводить к изменению кривизны зеркал, что приводит к флуктуации мощности и угловой расходимости излучения.

Резонатор считается устойчивым, если после любого количества отражений лазерный луч будет находиться в резонаторе, проходить через активную среду, и выйдет из резонатора через края зеркала [1].

Устойчивость резонаторов определяется их размерами конструкции.

Критерий устойчивости:

$$0 \leq \left(1 - \frac{h}{R_1}\right) \left(1 - \frac{h}{R_2}\right) \leq 1,$$

где R_1 и R_2 – радиусы зеркал;

h – длина резонатора между зеркалами.

Если резонатор неустойчивый, то размер пучка будет расти неограниченно и превысив размер зеркал резонатора начнет ослабляться. Потому вибрации, температурные колебания конструкций могут привести к потере устойчивости резонатора.

Оптические резонаторы должны иметь высокую добротность порядка $10^3 \div 10^9$. При этом луч лазера должен отражаться максимальное количество раз без затухания [5-9].

Стабилизации излучения лазера можно добиваться следующим образом:

- пассивная стабилизация за счет термостатирования или вакуумирования;
- активная стабилизация, за счет введения обратной связи (стабилизация тока, температуры др.)

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 11554-2008 «Лазеры и лазерные установки (системы)» определены требования к проведению испытаний лазеров и измерений мощности энергии [9-11].

Согласно требований, при определении стабильности энергии импульсного лазерного излучения, необходимо объем выборки иметь более 100 импульсов, при этом производят оценку максимальных и минимальных отсчетов. При обработке результатов измерений рекомендуется использовать следующие формулы:

$$S = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (m_i - \bar{m})^2}}{n - 1},$$

где S – полученное отклонение;

\bar{m} – среднее значение $\bar{m} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i}{n}$, где m_i – значение отсчетов по максимальной амплитуде импульса излучения.

При оценке стабильности лазерного излучения определены следующие показатели:

- средневременная относительная флуктуация мощности (в течение 1 мин) при доверительной вероятности 95%;
- долговременная относительная флуктуация мощности (в течение 60 мин) при доверительной вероятности 95%;
- относительный уровень флуктуации энергии импульса при доверительной вероятности 95%.

Избежать колебаний энергии излучения (нестабильность излучения) возможно используя обратную связь с изменением параметров импульса и управлением энергией накачки лазера, а также, созданием термозащищенности конструкции лазера от внешней среды и виброустойчивости конструкции установки.

Поэтому создание новых видов лазерных систем требует учета особенностей нестабильности генерации лазерной энергии.

Список литературы

- [1] Звелто О. Принципы лазеров. / О. Звелто // 4-е изд. – Санкт-Петербург. Лань, 2008. 720 с.

[2] Айхлер Ю. Лазеры. Использование, управление, применение. / Ю. Айхлер, Т.И. Айхлер – М. Техносфера, 2008. 440 с.

[3] Лазерная техника и технологии. В 7 кн. кн. 1. Физические основы технологических лазеров. Учеб. пособие для вузов/ В.С. Голубев, Ф.В. Лебедев. Под ред. А.Т. Григоряна. – М.: Высш. шк., 1987. 191 с.

[4] Сицевая Л.А. О стабильности лазеров импульсно-периодического действия на АИГ: Nd³⁺ с непрерывной накачкой квантовая электроника / Л.А. Сицевая, Л.Н. Сомс, А.И Степанов. – 1979. 6. №7.

[5] Дегтярев А.В., Маслов В.А., Свич В.А., Топков А.Н. Формирование и селекция поперечных мод в лазерных резонаторах: монография: ХНХ имени В.Н. Каразина – 2017. 212 с.

[6] Ковалев А.В. Лазерная динамика: Учебно-методическое пособие / А.В. Ковалев, Е.А. Викторов – СПб: Университета НТМО, 2020. 39 с.

[7] Kovalev A.V. Class – A mode – locked lasers: Fundamental solutions / A.V. Kovalev, E.A. Viktorov // Chaos. – 2017. Vol. 27. No. 11. 114318 p.

[8] Lai N.D., Brunel M., Bredenaker F., Floch A.L. // Appl. Phys. Lett. – 2001. V. 79. No. 8. 1073 p.

[9] Шаталов А.Ф., Шаталов Ф.А. Изв. вузов. Радиофизика. – 2010. Т. 53. № 4. 279 с.

[10] Н.О. Жаднов, А.В. Масалов, «Устройство температурной стабилизации оптических резонаторов», патент на полезную модель RU 202420 U1 от 17.02.2021.

[11] Жаднов Н.О. Вклад температурных дрейфов в нестабильность частоты кремниевых резонаторов Фабри – Перо / Н.О. Жаднов и др. // Квантовая электроника – 2021. Т. 49. № 5. 424-428 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Zvelto O. Principles of lasers. / O. Zvelto // 4th ed. – St. Petersburg. Lan, 2008. 720 p.

[2] Eichler Yu. Lasers. Use, control, application. / Yu. Eichler, T.I. Eichler – М. Technosfera, 2008. 440 p.

[3] Laser equipment and technologies. In 7 books. book 1. Physical foundations of technological lasers. Textbook for universities / V.S.

Golubev, F.V. Lebedev. Under the editorship of A.T. Grigoryan. – M.: Higher. school, 1987. 191 p.

[4] Sitsevaya L.A. On the stability of pulse-periodic lasers on YAG:Nd³⁺ with continuous pumping quantum electronics / L.A. Sitsevaya, L.N. Soms, A.I. Stepanov. – 1979. 6. No. 7.

[5] Degtyarev A.V., Maslov V.A., Svich V.A., Topkov A.N. Formation and selection of transverse modes in laser resonators: monograph: V.N. Karazin Kharkiv National University of Chemical Technology – 2017. 212 p.

[6] Kovalev A.V. Laser dynamics: Textbook / A.V. Kovalev, E.A. Viktorov – St. Petersburg: NTMO University, 2020. 39 p.

[7] Kovalev A.V. Class – A mode – locked lasers: Fundamental solutions / A.V. Kovalev, E.A. Viktorov // Chaos. – 2017. Vol. 27. No. 11. 114318 p.

[8] Lai N.D., Brunel M., Bredenaker F., Floch A.L. // Appl. Phys. Lett. – 2001. V. 79. No. 8. 1073 p.

[9] Shatalov A.F., Shatalov F.A. News of Universities. Radiophysics. – 2010. Vol. 53. No. 4. 279 p.

[10] N.O. Zhadnov, A.V. Masalov, "Device for Temperature Stabilization of Optical Resonators", patent for utility model RU 202420 U1 dated 17.02.2021.

[11] Zhadnov N.O. Contribution of temperature drifts to the frequency instability of silicon Fabry – Perot resonators / N.O. Zhadnov et al. // Quantum Electronics – 2021. Vol. 49. No. 5. 424-428 p.

© А.А. Агафонов, А.Р. Хабибуллин, Э.И. Хабибуллина, 2025

Поступила в редакцию 20.05.2025

Принята к публикации 29.05.2025

Для цитирования:

Агафонов А.А., Хабибуллин А.Р., Хабибуллина Э.И. Исследование нестабильности энергии лазерного излучения // Инновационные научные исследования. 2025. № 5-2(60). С. 5-10. URL: <https://ip-journal.ru/>